

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA INKOR IFODALANISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

Ostonova Gulbahor Rinat qizi¹, Saparova Qunduz Otaboyevna²

¹Toshkent Davlat Jahon tillari universiteti magistranti

²Toshkent Davlat Jahon tillari universiteti o'qituvchisi
filologiya fanlari doktori professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646324>

ANNOTATSIYA

Ingliz tilida inkor gaplarni yasashda madaniyat va milliylik ta'siri bo'yicha tadqiqotlar asosan Britaniya va Amerika ingliz tillariga qaratilgan, shuning uchun Jahon inglizlari va mahalliy bo'lmagan L2 turlari bundan mustasno. Ushbu turdagi strukturalar shaffof va izomorfik tuzilmalardan foydalanish tendentsiyasi tufayli cheklangan strukturalarni afzal ko'rishi ko'rsatilgan. Xuddi shu tadqiqotda ushbu afzallikning mumkin bo'lgan semantik va sintaktik sabablarini tahlil qilishda, to'ldiruvchi bo'lakda salbiy belgining mavjudligi chekli qoliplardan foydalanish uchun ko'rsatgich sifatida oydinlik kiritilgan.

Kalit so'zlar: Inkor, nutqiy vaziyat, bilvositalik, inkor vositalari, tabiiy tildagi inkor, inkor pragmatikasi.

Garchi mantiqda inkor strukturalardan foydalanish tabiiy tilda inkorni tushunishga xizmat qilgan bo'lsa-da, lekin mantiqdagi va tabiiy tildagi inkor muhim jihatlari bilan farq qilishi hammaga ma'lum. Biroq, inkorning mantiqiy xususiyatlari faylasuflar va semantiklar tomonidan keng ko'lamda ko'rib chiqilgan bo'lsa ham tabiiy tilda, xususan, ingliz tilida inkorning yetarlicha keng tahlillari mavjud bo'lsa-da, ular asosan sintaksis bilan cheklangan. Pragmatika esa bundan mustasno, ya'ni inkordan foydalanish shartlari yoki pragmatikasi haqida juda kam narsa aytilgan. Hind-evropa tillarining ko'pchiligida berilgan savolga «yes» yoki «no» javobining tanlanishi nutqiy vaziyatning qaysi qarama-qarshi nuqtada turganligi bilan aniqlanadi. Agar nutqiy vaziyat ijobiy bo'lsa, javob «yes» bilan, nutqiy vaziyat ijobiy bo'lmasa, javob «no» bilan belgilanadi. Xuddi mana shu nutqiy vaziyatning bo'lishsizligi bilan bogliq bo'lgan savolga javob berishda "no" inkorining ishlatilishi ko'p hollarda chalkashlikka olib keladi. Inglizlar o'zlarining grammatik qonuniyatlariga bo'ysungan holda xorijda umrguzaronlik qilishayotganda ana shunday chalkashliklar kelib chiqadi. Chunki inglizlarning inkor vositalaridan foydalanganliklaridagi qoidalar boshqa yurtlardagi muloqotga asoslangan tizimga to'g'ri kelmas ekan. Shuning uchun ham inglizlar "Never use a negative question when addressing a foreigner" - "Ajnabiylar bilan muloqotga kirishayotganingizda hech qachon inkor so'roqdan foydalanmang!" deyishadi. Yana bir odatiy misol, O'zbeklarning

minnatdorchilikka munosabati haqida. Odatda, "Rahmat" o'z minnatdorchiligini bildirish uchun ishlatiladi. Agar kimdir sizga foydali ish qilsa, xushmuomalalik yoki haqiqiy his-tuyg'ular tufayli o'z minnatdorchiligingizni bildirishingiz oqilonadir. Bu o'zbeklar va amerikaliklar uchun odatiy holdir. Biroq, ularning bunday minnatdorchilikka munosabati boshqacha. Amerikaliklar to'g'ridan-to'g'ri javob berishlari mumkin, masalan, "it is my pleasure", "u're welcome", o'zbeklar esa "arzimaydi", deb kamtarona javob berishga odatlangan. Amerikaliklar ko'pincha hayratda. o'zbek madaniyatida "buni qilish mening burchim" degan tushuncha - bu o'zbek kamtarlikka mos keladigan nutq harakati. Shunga qaramay, amerikaliklar javobni shunday tushunishlari mumkin: bu haqda gapirmang, men sizga hamrohlik qilishim kerak, chunki bu mening burchim; aks holda men sizga hamroh bo'lmagan bo'lardim. Bundan tashqari, Amerika madaniyatida "to'g'rilik" muloqotda odobli uslub sifatida qaralsa, o'zbek tilida bilvositalik, ayniqsa, ba'zi so'rovlar ilgari surilganda ko'proq qadrlanadi. Bunday farq nizolarni keltirib chiqarishi aniq. Masalan:

Mr. Jones: It looks like we're going to have to keep the production line running on Saturday.

Mr. Akbar: I see.

Mr. Jones: Can you come in on Saturday?

Mr. Akbar: Yes. I think so.

Mr. Jones: That'll be a great help.

Mr. Akbar: Yes. Saturday's a special day, did you know?

Mr. Jones: How do you mean?

Mr. Akbar: It's my son's birthday.

Mr. Jones: How nice. I hope you all enjoy it very much.

Mr. Akbar: Thank you. I appreciate your understanding (Storti 1994:52).

Amerikalik xo'jayin va uning O'zbek xodimi o'rtasida bo'lib o'tgan suhbat shuni ko'rsatadiki, janob Akbar ingliz tilini yaxshi biladi, lekin fikrlash shakllarining salbiy o'tkazilishi tufayli madaniyatlararo muloqotda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. U boshidanoq xo'jayinga shanba kuni qo'shimcha smenada ishlashni istamasligini aytmoqchi edi. O'zbek madaniyatida esa xo'jayinning talabini to'g'ridan-to'g'ri rad etish odobsizlikdir, shuning uchun u "I see" deb so'zsiz rad etishni tanladi. Afsuski, xo'jayin uni tushunmadi va faqat "Ha" yoki "Yo'q" deb javob berish mumkin bo'lgan savolni berib, uni umidsiz ahvolga tushib qolishga majbur qildi. Rahbarning yuzini saqlab qolish uchun u "Ha, shunday deb o'ylayman" deb javob berishi kerak edi. O'zbek kontekstidagi javob shunchaki "Siz aytganlaringizni eshitaman, lekin kelishni xohlamayman" degan ma'noni anglatadi. Agar kelishga rozi bo'lsa, "Albatta" yoki "Albatta, kelaman" der edi.

Ammo xo'jayin uni yana bir bor noto'g'ri tushundi. U xo'jayinga shanba kuni o'g'lining tug'ilgan kuni ekanligini aytganidan keyin ham, xo'jayin aslida nimani nazarda tutganini bilmadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, lingvistik adabiyotlarda ingliz va o'zbek tillaridagi inkor kategoriyasiga milliy -madaniylikning ta'siri va uning tahliliga bag'ishlangan ko'plab ishlar mavjud. Biroq ularga ko'p e'tibor qaratilganligiga qaramay, shu paytgacha yetarli darajada uning til tabiatiga tegishli tomonlarini, ayrim hollarda inkor gaplarni ham to'la-to'kis o'rganilib chiqilmagan. Mononegativ til toifalarini ifodolovchi asosiy xususiyatlardan biri inkor gap tarkibida gapning bo'lishsizligini ifoda etishda, jumladan ingliz tilida bir inkor vositasining ishlatilishi bilan ikkilamchi inkorning ishlatilishiga xojat yo'qligi va turkiy tillarga o'girilganda ikki yoki undan ortiq inkor elementlar orqali namoyon bo'lishligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ABELS, K. 2007. Deriving selectional properties of 'Negative' predicates. Interfaces conditions, Language, Context & Cognition, ed. A. Späth, 115 - 140. Berlin and New York: De Gruyter.
2. ABELS, K. 2010. Factivity in exclamatives is a presupposition. Studia Linguistica 64, 141 - 157.
3. ABELS K. & VANGSNES, Ø.A. 2010. (Eds.) Studia Linguistica 64, Special Issue: Papers from the NORMS Workshop on Exclamatives.